

BO'LAJAK SOTSIOLOGLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA ISHBILARMONLIK O'YINLARINING AHAMIYATI

Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna

Farg'ona davlat universiteti

Sotsiologiya kafedrası dotsenti

E-mail: yulbarsovaxurshida212@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12618781>

Yuqori malakali, kompetentli o'qituvchilar ma'ruzani shunchaki o'qimasdan, ta'lim oluvchilarni material ustida birgalikda ishlashga jalb etishlari lozim. Bu jarayonda ularda mustaqil fikrlash, tahlil o'tkazish va xulosa qilish ko'nikmasi singdirib boriladi. Bo'lajak malakali sotsiologlar siyosat, iqtisod va biznes olamida yuz berayotgan barcha hodisalarni kuzatib borishlari kerak. Bu ulardagi kasbiy kompetentsiyalarning nazariy asoslarini hayotiy, real misollar bilan boyitadi. Bunda ishbilarmonlik o'yinlarining amaliy ahamiyati yuqori sanaladi.

Ta'lim jarayonida bo'lajak sotsiolog-mutaxassisni faolligini oshirish didaktikaning asosiy tamoyillaridan hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassisning faolligi, maqsadli yo'naltirilgan boshqaruvchi pedagogning ta'sirlari va pedagogik muhitning tashkil etilishi natijasida shakllanadi. Bo'lajak mutaxassisni faolligini ta'minlovchi, o'qitish texnologiyalaridan biri - pedagogik ishbilarmonlik o'yinlari hisoblanadi. Ishbilarmonlik o'yinlari jamoa va guruhlarda ishlash mahorati; muammolar, vaziyatlarni turli nuqtai nazardan muhokama qilish mahorati; o'zgarlar fikrini hurmat qilish; hushmuomalalik; ishga ijodiy yondashuv; faollik; muammoga diqqatni jamlay olish mahorati kabi qator sifatlarni shakllantirish imkonini ham beradi.

Ishbilarmonlik o'yinlari, o'qitishning aniq qo'yilgan maqsadi asosida ma'lum bir natijaga erishish bilan belgilanadi. Bu natijalar esa aniq o'quv jarayoniga tayyorgarlik faoliyatiga asoslanadi.

Oliy ta'lim tizimida foydalaniladigan barcha ishbilarmonlik o'yinlari odatda ma'lum o'quv fani doirasida ishlab chiqilgan mavjud rollar va syujetlar bo'lgan, turli vaziyatlarni o'z ichiga oladigan jarayon hisoblanadi. Ishbilarmonlik o'yinlari o'z mohiyatida bo'lajak mutaxassisning kelajakdagi kasbiy faoliyatining predmeti va ijtimoiy mazmunini rivojlantirish shaklini mujassamlashtiradi, faoliyat yaxlitligini belgilovchi bunday munosabatlar tizimini modellashtiradi.

Simvolik vositalar (rolli syujetlar, til, nutq, grafiklar, jadvallar, hujjatlar) yordamida, Ishbilarmonlik o'yinlarida muhim belgilar asosida tabiiy vaziyatga o'xshash eksperimental kasbiy vaziyat vujudga keltiriladi. Shuningdek,

ishbilarmonlik o'yinlarida fanlar xususiyatidan kelib chiqqan holda qisqa vaqt ichida kasbiy umumiy vaziyatlar tahlil qilinadi.

Ishbilarmonlik o'yinlari bo'lajak sotsiologning kelajakdagi kasbiy faoliyatining eksperimentli jihatini (shartli amaliyot, tajriba) talabalarning ijtimoiy vaziyatlardagi rolli holatdagi vakillar bilan o'zaro muloqotda, sotsial munosabatda bo'luvchi ijtimoiy jihatini vujudga keltirish orqali rivojlantiradi. Demak, ishbilarmonlik o'yinlarida jamoaviy o'quv faoliyatining yaxlit shakli – ishlab chiqarishda hamda kasbiy faoliyati sharoiti modelida yaxlit obyektida amalga oshiriladi.

Ishbilarmonlik o'yinlarida talaba(bo'lajak mutaxassus) o'zida o'quv va kasbiy elementlarni mujassamlashtirgan o'xshash kasbiy faoliyat bajaradi. Ma'lum kasbiy mehnat jarayonida bilim, malaka va ko'nikmalar ya'ni kasbiy kompetensiyalarni yuqori darajada qo'llay olishga tajriba-sinov o'yini orqali imkoniyat yaratiladi. Ishbilarmonlik o'yinlari orqali bo'lajak mutaxassis kasbiy bilim va ko'nikmalar bilan bir qatorda ma'lum ijtimoiy muammoga ega, maxsus xulq-atvorga ega kishilar bilan muloqotga kirishishi, jamoaviy qarorlar qabul qilish malakasi, boshqarish, rahbarlik qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ya'ni ishbilarmonlik o'yinlari kasbiy mahoratni rivojlantiribgina qolmay, u shaxsiy sifatlarni ham shakllantirib, ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi. Bo'lajak sotsiolog mutaxassisning ijodiy tashabbusini namoyon etish, aqliy va xissiy jihatdan erkinlashishi ishbilarmonlik o'yinlari orqali kasbiy faoliyati shaklida namoyon bo'ladi.

Ishbilarmonlik o'yinlari o'quv ishlab chiqarish dinamikasida bo'lajak mutaxassislarning hatti-harakatlari va munosabatlarini modellashtirish asosida bilimlarni dolzablashtirishga, ularni qo'llash va mustahkamlashda amaliy fikrlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Ishbilarmonlik o'yinlari o'yinli va pedagogik maqsadga erishish uchun munozarali muloqot mazmunida o'tkaziladi.

Ishbilarmonlik o'yini kasbiy harakat me'yorlari ko'nikmalari hamda ijtimoiy harakatlar me'yorlari ya'ni ishlab chiqarish jamoasidagi munosabatlar o'zlashtiriladi.

Bunda o'yinning har bir ishtirokchisi faol holatda bo'ladi, boshqa sheriklari bilan o'zaro munosabatda jamoaviy harakat, o'zaro ta'sirni tashkil qilish qobiliyati (keng ma'noda), shaxslararo muloqot qobiliyatlari, nizolarni zo'rvonliksiz hal qilish qobiliyati, ijtimoiy vaziyatlarda xulq-atvorning samarali strategiyasini va adekvat aloqa usullarini tanlash qobiliyati, ijtimoiy o'zaro

ta'sirga intilish va turli xil jamoada ishlash qobiliyati, axloqiy qadriyatlarga rioya qilish orqali kasbiy mahorat shakllanadi.

Bizning fikrimizcha oliy ta'lim tizimidagi ishbilarmonlik o'yinlari yangi o'quv materialini o'zlashtirishga va mustahkamlashga, talabning (bo'lajak sotsiolog) ijodiy qobiliyatini rivojlantiruvchi, umumilmiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi masalalar majmualarini yechishga qaratiladi, talabalarga (bo'lajak sotsiolog) turli holatlardan o'quv materialini tushunib yetish va o'rganish imkonini beradi.

Bo'lajak sotsiologlarning kasbiy faoliyatga, muloqotga tayyorlik darajasini ishbilarmonlik o'yinlari orqali rivojlantirish muhim sanaladi. Ushbu talab ularda pedagogik vazifalarni samarali bajarilishini ta'minlovchi kasbiy kompetensiyalar hamda kirishimlilik, refleksiya va empatiya kabi shaxs sifatlarini o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy kompetensiyalarni shakllangan bo'lishini nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yulbarsova , X. (2024). LOYIHAVIY TA'LIM - BO'LAJAK SOTSIOLOGLARDA IJTIMOY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY-TEXNOLOGIK TIZIMI SIFATIDA. Farg'ona Davlat Universiteti, 30(2), 3. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjsu/article/view/3863>
2. Abdullajonovna, Y. K. (2023). ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE IN FUTURE SOCIOLOGISTS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 38-45.
3. YULBARSOVA, X. ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRATSION SHART-SHAROITLARI. EDAGOGIK AHORAT, 83.

